

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO GUARANÁ NO ESTADO DO AMAZONAS – BRASIL

Adriene Núzia de Almeida Santos¹

João Paulo Ferreira Rufino²

Pedro Henrique Santos Pedreno Beltrão³

José Ribamar Silva do Nascimento Júnior⁴

Adriano Teixeira de Oliveira⁵

¹Programa de Pós- Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros – Universidade Federal do Amazonas, almeida.adriene@gmail.com

²Faculdade de Ciências Biológicas– Universidade Federal do Amazonas, joaopaulorufino@live.com

³Escola SESI Dra. Êmina Barbosa Mustafa, phpedreno@gmail.com

⁴Instituto Federal do Amazonas, ribamar.junior@ifam.edu.br

⁵Instituto Federal do Amazonas, adriano.teixeira@ifam.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.16783479

1. INTRODUÇÃO

O bioma Amazônia abriga um ecossistema singularmente complexo, marcado por excepcional riqueza biológica e alto potencial de exploração econômica de sua biodiversidade (Andrade et al., 2024; Clement et al., 2005; Clement et al., 2010; Ladislau et al., 2019; Lemos et al., 2015; Oliveira et al., 2021). Dentre suas espécies frutíferas endêmicas, aquelas com propriedades bioativas, perfis fitoquímicos promissores e valorização econômica destacam-se por sua relevância em biotecnologia, nutracêuticos e estratégias de desenvolvimento sustentável por parte das empresas (Rodrigues et al., 2023). Um exemplo notável é o guaraná (*Paullinia cupana*), espécie cultivada quase exclusivamente no Brasil e de substancial relevância econômica e socioambiental para a Amazônia (Ferreira et al., 2022). Seu fruto visualmente distinto, com casca vermelha, semente preta e arilo branco parcialmente exposto, é emblemático da riqueza natural da região (Santana et al., 2018).

A crescente demanda nacional e internacional por produtos à base de guaraná, aliada aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, concentrou aproximadamente 90% das unidades de produção de concentrados para refrigerantes em Manaus, Amazonas (Meneghetti et al., 2021). Isso impulsionou a expansão do cultivo de guaraná no Amazonas e na Bahia, consolidando seu papel econômico na agricultura regional (Marques et al., 2019; Meneghetti et al., 2021).

Compreender as redes econômicas vinculadas à biodiversidade amazônica é essencial para o desenvolvimento de estratégias que melhorem a eficiência produtiva e agreguem valor de mercado aos produtos locais (Silva et al., 2018). No entanto, a persistente falta de dados precisos sobre a cadeia de valor do guaraná no Amazonas dificulta o desenvolvimento sustentável, comprometendo a formulação de políticas públicas e limitando a avaliação de métricas-chave, como rendimento operacional, competitividade, comportamento de mercado e gargalos críticos (Freitas et al., 2023). Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura da cadeia de valor do guaraná no estado do Amazonas.

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A cadeia produtiva do guaraná no estado do Amazonas, Brasil, foi inicialmente caracterizada a partir da divisão territorial em microrregiões adotada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM). O estudo abrange o período de 2010 a 2023, considerando dados acumulados de janeiro a dezembro para cada ano. As microrregiões analisadas foram compostas pelos seguintes municípios:

- Alto Rio Negro: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.
- Alto Solimões: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.
- Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará.
- Juruá: Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamarati.
- Jutai/Solimões/Juruá: Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Jutai, Maraã, Tefé e Uarini.
- Madeira: Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Santo Antônio do Matupi e Novo Aripuanã.
- Médio Amazonas: Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Remanso, Presidente Figueiredo, Silves e Urucurituba.
- Purus: Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Vila Extrema, Pauini e Tapauá.
- Rio Negro/Solimões: Anamã, Anori, Autazes, Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Rio Preto da Eva e Vila Rica de Caviana.

Os dados utilizados neste estudo são secundários e foram provenientes do banco de dados interno do IDAM, que coleta informações por meio de questionários aplicados aos produtores ativos de guaraná em todos os municípios do Amazonas cadastrados em suas unidades locais. Inicialmente, as informações foram agrupadas por município com base em amostras de questionários, considerando o volume de produção e o número de produtores ativos. Posteriormente, os dados foram consolidados por microrregião de acordo com a classificação territorial do IDAM descrita acima. Os dados de produção de guaraná referem-se exclusivamente às atividades de cultivo agrícola. Na etapa descritiva, a produção anual de guaraná em cada microrregião foi expressa como uma porcentagem da produção total do estado para cada ano, juntamente com o número de produtores ativos. Além disso, a produtividade foi calculada determinando a taxa de área colhida em relação à área total plantada.

3. RESULTADOS

Os municípios da microrregião do Médio Amazonas detiveram consistentemente a maior parcela da produção estadual, normalmente respondendo por 40% a 60% da produção anual total. Essa predominância sustentada é impulsionada principalmente pelo município de Maués, um polo histórico e culturalmente emblemático do cultivo do guaraná que desempenha um papel central na estruturação da cadeia produtiva do estado. Maués contribui com uma proporção substancial do volume total da região e ancora o sistema de produção por meio de sua experiência técnica acumulada, base de produtores

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

estabelecida e integração de longa data em redes comerciais, especialmente com grandes corporações de bebidas.

As microrregiões do baixo Amazonas e Rio Negro/Solimões também contribuíram significativamente, embora menos estáveis, para a produção total ao longo da série. Seu desempenho foi marcado por considerável variabilidade interanual, provavelmente atribuível a eventos agroclimáticos, acesso desigual a serviços de extensão, restrições logísticas e flutuações de investimentos públicos ou privados. Notadamente, em certos anos, o baixo Amazonas se aproximou da paridade com o Médio Amazonas em relação à produção, refletindo seu potencial produtivo latente.

Essa concentração regional também influenciou a estrutura dos produtores de guaraná em todo o estado. Embora os volumes de produção variassem por ano, observou-se um declínio progressivo no número de produtores ativos ao longo do período, sugerindo potenciais mudanças estruturais na cadeia produtiva. Curiosamente, as microrregiões com maiores rendimentos produtivos não foram necessariamente aquelas com o número mais significativo de produtores. Por exemplo, a microrregião da Madeira apresentou um aumento dramático na sua quota relativa da produção, de 3,82% em 2010 para 50,17% em 2023. Por outro lado, microrregiões como Alto Rio Negro, Alto Solimões, Juruá e Juruá/Solimões/Juruá apresentaram comprometimento marginal, tanto em termos de volume produzido quanto de número de produtores. Enquanto isso, apesar dos baixos níveis de produção, a microrregião do Purus experimentou um ligeiro aumento no número de produtores ativos no mesmo período.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em última análise, alinhar as intervenções políticas com as realidades estruturais da agricultura amazônica é essencial para aumentar a produção de guaraná e apoiar objetivos mais amplos de desenvolvimento regional sustentável. Os resultados deste estudo podem servir de base para futuras estratégias públicas e privadas voltadas para a revitalização e diversificação das cadeias agroindustriais na Amazônia brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Amazonas; *Paullinia cupana*; Levantamento produtivo; Produção Agropecuária.

AGRADECIMENTOS:

REFERÊNCIAS

Andrade, J.C.; Oliveira, A.T.; Amazonas, M.G.F.M.; Galvan, D.; Tessaro, L.; Conte Junior, C.A. Fingerprinting based on spectral reflectance and chemometrics - An analytical approach aimed at combating the illegal trade of stingray meat in the Amazon. *Food Chemistry*, 2024; 436, 137637. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137637>

Clement, C.R.; Lleras, P.E.; & Van Leeuwen, J. The potencial of Brazilian tropical palms: successes and failures of recent decades. *Agrociencias*, 2005; 9(1/2), 67–71.

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

Clement, C.R.; de Cristo-Araújo, M.; Coppens D'Eeckenbrugge, G.; Alves Pereira, A.; & Picanço-Rodrigues, D. Origin and domestication of native Amazonian crops. *Diversity*, 2010; 2, 72–106. <https://doi.org/10.3390/d2010072>

Ferreira, F.A.M.; Ferreira, B.B.; Bragança, V.A.N.; Lima, C.L.S.; & Brasil, D.S.B. Guarana (*Paullinia cupana* Kunth), ma-rapuama (*Ptychopetalum olacoides* Benth.), gentian (*Gentiana lutea* L.), quassia (*Quassia amara* L.) and their properties: A brief review. *Research, Society and Development*, 2022; 11(2). <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i2.24592>

Freitas, A.M.P.; Corcioli, G.; & Cruz, F.T. Retrato das agroindústrias e dos programas governamentais de apoio à agroindústria familiar no Brasil. *Revista de Economia e Agronegócio – REA*, 2023; 20(2), 1–21. <https://doi.org/10.25070/rea.v20i2.14055>

Ladislau, D.S.; Ribeiro, M.W.S.; CASTRO, P.D.S.; Aride, P.H.R.; Paiva, A.J.V.; Polese, M.F.; Souza, A.B.; Bassul, L.A.; Lavander, H. D.; Oliveira, A.T. Ornamental fishing in the region of Barcelos, Amazonas: socioeconomic description and scenario of activity in the view of -piabeiros-. *Brazilian Journal of Biology*, 2019; 80, 544-556. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.215806>

Lemos, J.R.G.; Oliveira, A.T.; Santos, M.Q.C.; Pereira, C.N.; Nascimento, R.B.; Tavares-Dias, M. Influência do Transporte na Relação Peso-Comprimento e Fator de Condição de *Paracheirodon axelrodi* (Characidae). *Biota Amazônia*, 2015; 5, 22-26.

Marques, L.L.M.; Ferreira, E.D.F.; de Paula, M.N.; Klein, T.; & de Mello, J.C.P. *Paullinia cupana*: a multipurpose plant – a review. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 2019; 29(1), 77–110. <https://doi.org/10.1016/j.bjp.2018.08.007>

Meneghetti, G.A.; Silva, L. de J. de S.; Ferreira, M.A.C.; & dos Santos, A.C. Elements for reflection and analysis of conditions of guaraná production in Amazonas. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, 2021; 4(1), 427–442. <https://doi.org/10.34188/bjaerv4n1-037>

Oliveira, A.T.; Lemos, J.R.G.; Santos, M.Q.C.; Sales, R.S.A.; Pantoja-Lima, J.; Aride, P.H.R.; Araujo, M.L.G.; Tavares-Dias, M. Morphological, cytochemical and ultrastructural aspects of blood cells in freshwater stingray species in the middle Rio Negro basin of Amazonian Brazil. *Scientific Reports*, 2021; 11, 1-11. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-95183-4>

Rodrigues, L.A.P.; Nunes, D.D.G.; Hodel, K.V.S.; Viana, J.D.; Silva, E.P.; & Soares, M.B.P. Exotic fruits patents trends: An overview based on technological prospection with a focus on Amazonian. *Heliyon*, 2023; 9(12), e22060. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22060>

Santana, Á.L.; & Macedo, G.A. Health and technological aspects of methylxanthines and polyphenols from guarana: A review. *Journal of Functional Foods*, 2018; 47, 457–468. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.05.048>

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

Silva, A.C.B.; Brosler, E.M.; Almeida, L.B.; Reia, M.Y.; & Morato, R.W. A cadeia de valor do guaraná de Maués. Manaus: IDESAM, 2018.